

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

АШУРОВ МЕХДИХАН МАМЕД ОГЛЫ

к.п.н., старший преподаватель кафедры «Технология обучения начального курса математики» Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.

Роль и значение математики в системе школьных предметов довольно велики. Изучение предмета — это инструмент, позволяющий учащимся изучать другие предметы, помогающий им в повседневной жизни и направляющий их в будущей деятельности. Этот предмет имеет неограниченные возможности в обучении, воспитании и общем развитии учащихся. Это также, основной инструмент развития пространственного и логического воображения учащихся, эвристики и творческих способностей. Велика значение математических задач в устойчивом решении учебно-воспитательных и развивающих задач, поставленных при обучении математике. Потому, что применять решение задач на уроках математики можно на всех этапах урока. Математические задачи являются одновременно средством и целью достижения целей обучения. При выполнении этих задач текстовые задачи связаны как с содержанием, так и с деятельностью в процессе их решения.

Решение математической задачи подразумевает выполнение такой последовательности математических действий, в результате которых можно найти ответ на поставленную задачу. А под методом решения текстовых задач подразумеваются применение системы операций, обеспечивающей решение задач.

В методической литературе существуют различные классификации методов решения текстовых задач, в основном, арифметические, алгебраические, графические и практические методы решения текстовых задач [3.с.164-165]/ Многие авторы рассматривают графовые и графические методы вычислений тоже как геометрическими методами.

Одну и ту же задачу можно решить разными способами. Следует отметить, что решение текстовой задачи разными способами позволяет проверить правильность решения, глубже выявить зависимости между известными величинами, заданными в задаче. Решая задачи разными способами, учащийся смотрит на один и тот же вопрос с разных точек зрения, собирает дополнительную информацию, анализирует больше соображений и может сделать выгодный выбор из нескольких возможных вариантов. В то же время это провоцирует учащихся на всестороннюю деятельность, полнее используются способности учащихся, прочнее и осознаннее запоминаются знания.

Решение текстовых задач геометрическим методом означает метод решения с использованием не только использования геометрических образов (картинок), геометрических знаний. Решение текстовых задач геометрическим методом предполагает метод решения, использующий не только геометрические представления (картинки), но и широкое использование и применение геометрических знаний. При решении каждой текстовой задачи в той или иной степени могут быть использованы те или иные геометрические представления и знания, а также арифметический и алгебраический материал.

Однако для решения задач геометрии любым способом, помимо геометрического метода, можно использовать и другие методы. В данной статье мы хотим поговорить о применении геометрического метода при решении текстовых задач, не имеющих геометрического содержания.

При решении текстовых задач геометрическим методом при возможности, можно использовать любые теоретические материалы, известные из геометрии, однако в начальных классах частично изучаются геометрические фигуры.

Поэтому при решении текстовых задач геометрическим способом мы будем говорить о текстовых задачах, которые можно отнести к знаниям о отрезке и прямоугольнике. При

использовании отрезка и прямоугольника при решении текстовых задач геометрическим методом необходимо обратить внимание на некоторые моменты:

1. Задать условия задачи, используя геометрические фигуры – эти фигуры чаще всего представляют собой отрезки и прямоугольники;
2. Перенести на эти фигуры связь между известным и искомым в состоянии дела;
3. При использовании отрезка применить свойство измерения отрезка, (в основном, свойство сложения отрезков, свойство откладывание отрезков), а при использовании прямоугольных фигур - свойство измерения площади (в основном, сложение площадей) и другие свойства;
4. При использовании других типов геометрических фигур использовать свойства этих фигур.

Наиболее часто используемой формулой прямоугольника при решении задач является формула площади: Площадь прямоугольника равна произведению его ширины и длины: $S=a \cdot b$.

Во многих текстовых задачах используется схема «целая - часть». В схеме описывается сам элемент (предмет, число, объект и т.п.) и его части. Такое описание помогает быстрее понять задачу, найти ее эффективное арифметическое или алгебраическое решение. Но не будем забывать, что в основе схемы целой- части лежит изображение прямоугольника или отрезка.

При исследовании этих изображений обращаются к геометрическим знаниям.

Этапы построения модели согласно условиям задачи следующие:

- Записывается целая часть;
- Отмечается часть целого;
- При отметке частей учитывается содержание задач.

После этого они ищут решение проблемы путем вынесения суждений, составляют план решения, формируют математическую модель проблемы и решают задачу.

Задача 1: Количество сказок и учебников Арифа – 16. Учебников на 4 больше, чем сборников сказок. Сколько сказок и учебников у Арифа?

Решение:

Для решения воспользуемся схемой целой-части. Нарисуем схему согласно задаче.

Целое – общее количество книг;

2. Части – количество сборников рассказов, обозначенное прямоугольником;

3. Части - количество учебников, размер прямоугольника с указанием количества сборников рассказов в одном прямоугольнике и надписью +4

(так как учебников на 4 книги больше).

Из диаграммы видно, что учебников на 4 больше, чем сборников рассказов. Если бы не эти 4 книги, количество учебников было бы таким же, и количество сборников рассказов.

Тогда удвоенное количество сборников рассказов составит $16-4=12$.

Следовательно, количество сборников рассказов в наборе будет $12:2=6$, а количество учебников — $6+4=10$.

Как видно, геометрическое описание задачи значительно облегчило ее решение. При решении задачи алгебраическим методом была бы получена система линейных уравнений с двумя переменными, решение которых в начальных классах не рассматривается.

Как мы уже упоминали, формула площади прямоугольника – одна из наиболее часто используемых формул решения текстовых задач геометрическим методом.

Причиной этого является расчет связей между тройками величин по аналогичной формуле. Эти тройки величин следующие:

- цена, количество и стоимость;

- скорость, время и пройденное расстояние;
- производительность труда, количества работы и объем работы.

Итак, подобно тому, как произведение сторон прямоугольника определяет его площадь, так же произведение цены и количества величин определяет его количество, произведение скорости и времени определяет пройденное расстояние; произведение производительности труда и количество работы определяет объем работы.

Так что:

- В задачах, связанных с величинами цены, количества и стоимости, если принять цену и количество за стороны прямоугольника, то площадь этого прямоугольника будет показывать стоимость;

- В задачах, связанных с величинами скорости, времени и расстояния, если рассматривать величины скорости и времени как стороны прямоугольника, то площадь этого прямоугольника будет показывать расстояние;

- В задачах, связанных с производительностью труда, количеством работы и объемом работ, если принять величины производительности труда и объема работы за стороны прямоугольника, то площадь этого прямоугольника будет показывать объем работы.

Приведем пример задач для каждого из вышеперечисленных предложений и поясним свое мнение на основе решения одной задачи.

Задача 1: Хотели купить для детского сада 30 обычных стульчиков. Но, вместо обычных стульев были куплены 22 мягких, которые стоили на 5 манатов дороже. Если бы на 50 манатов платили меньше, чем раньше, какова была цена мягких стульев?

Задача 2: Две машины одновременно выехали из пункта А в пункт В. Через 30 минут после того, как первый автомобиль достиг точки В на скорости 60 км/ч, второй автомобиль находился еще на расстоянии 10 км от точки В.

Зная, что скорость второго автомобиля на 10 км в час меньше, найдите расстояние между пунктами.

Задача 3. Участников экспедиции пришлось разместить в автобусах по 24 участника в каждом. Но поскольку прислали автобусы побольше, в каждый автобус поместили еще по 15 человек. Несмотря на прибытие на 6 автобусов меньше запланированного, в последнем автобусе осталось 21 место. Сколько автобусов было запланировано на экспедицию и сколько было участников?

Решение:

Воспользуемся прямоугольной моделью для решения. Это потому, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон, а количество участников в автобусах также равно произведению количества автобусов на количество участников в каждом автобусе. Тогда, если одна из сторон прямоугольника характеризует количество автобусов, а другая количество участников в автобусах, то общее число участников будет равно площади прямоугольника, т. е. числу участников в автобусах будет равна произведению количества автобусов на количество участников в автобусах. Другими словами, число, обозначающее площадь прямоугольника, будет таким же, как число, обозначающее количество всех участников.

На рисунке прямоугольника показываем количество автобусов с одной стороны и количество участников с другой стороны. По условию задачи одна сторона прямоугольника будет обозначать количество автобусов, и так как это число неизвестно, то оно будет равно t , а другая сторона будет равна 24, так как будет показывать количество участников в автобусах.

Согласно другому заданному в задаче, если уменьшить сторону прямоугольника на 6 единиц и увеличить другую сторону на 15 единиц, то во вновь приобретенном прямоугольнике останется пустая область, равная 21.

Таким образом, общее количество участников равно $S_1 + S_2 = 24 \cdot t$ с одной стороны. А фактическое количество мест соответствует $S_1 + S_2 + 21$. Так как в каждый автобус помещается еще 15 участников (т.е. $24 + 15 = 39$), то фактическое количество мест равно $39(t-6)$, т.е. $S_1 + S_2 = 39(t-6) - 21$, т.е. $24 \cdot t = 39 \cdot (t-6) - 21$. Получим 21. Отсюда получается $t = 17$. Итак, количество автобусов составило 17, а количество участников — $17 \cdot 24 = 408$ (для решения задачи использовано свойство сложения площадей).

Ответ: Количество запланированных автобусов – 17, количество участников – 408.

Таким образом, решение текстовых задач геометрическим методом может быть инструментом в решении задач обучения.

- в создании межпредметных связей с арифметическим и алгебраическим разделами математики;

- в понимании пропорциональных связей между величинами на основе наглядности;

- расширение знаний о способах решения задач путем решения задач разными способами и так далее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андронов И.К. Арифметика, «Учпедгиз», Москва.1962.
2. Кязимов. Типовые задачи и их решения, Учебное пособие, Баку, 2008
3. Программа «Текстовые задачи и методы их решения в начальных классах» для факультета «Начальное образование» высших педагогических вузов (на азерб. языке), Баку, АГПУ, 2022.
4. Статкевич В.В. О начальном обучении решению задач, Минск, 1970.
5. Стойлова С.П. Теоретические основы начального курса математики. Саратов. 2014.